

З.А. Никоненко // Вестник Приднестровского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2014. – № 1 (46). – С. 79-84.

11. Патрушев В.И. От качества управления – к качеству жизни / В.И. Патрушев // Управление городом: теория и практика. – 2017. – № 2 (25). – С. 3-9.

12. Петров М.А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения / М.А. Петров // Вестник СПбГУ. Сер. 8. – 2004. – Вып. 2. – № 16. – С. 51-68.

13. Сватова Ю.С. Качество управления и качество жизни: связи и последствия / Ю.С. Сватова // Менеджмент качества. – 2018. – № 3. – С. 202-208.

14. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение / Д.С. Синк. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.

15. Тарский М.О. Стейкхолдер-менеджмент как инструмент повышения качества управления организацией / М.О. Тарский, Е.Г. Першина, Г.А. Подзорова // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2014. – № 10 (70). – С. 19.

16. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, И.В. Орлова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 327 с.

17. Щербаков Д.С. Повышение качества управления наукоёмким производством в условиях нового технологического уклада / Д.С. Щербаков // Век качества. – 2011. – № 3. – С. 20-24.

УДК 334.723: 338.2

DOI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

ПЕНЬКОВА И.В.,

**д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры
цифровых бизнес-технологий и систем учёта
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет»,
Ставрополь, Российская Федерация**

В статье проанализированы последствия приватизации государственного имущества в различных странах мира. Доказано, что в контексте обеспечения социально-экономической безопасности необходимо оценивать эффективность государственного сектора не только по экономическим параметрам. Выявлены угрозы социально-экономической безопасности в результате реализации

политики ускоренной приватизации. Аргументирована ведущая роль государственного сектора в обеспечении устойчивости национальной экономики.

Ключевые слова: социально-экономическая безопасность, государственный сектор, приватизация, эффективность

THE ROLE OF THE STATE IN ENSURING THE SOCIO-ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

**PENKOVA I.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of the Department of Digital Business
Technologies and Accounting Systems of the
FSAEI HE «North-Caucasus Federal University»,
Stavropol, Russian Federation**

The article analyzes the consequences of the privatization of state property in various countries of the world. It has been proved that in the context of ensuring socio-economic security, it is necessary to evaluate the effectiveness of the state sector not only in terms of economic parameters. Threats to socio-economic security as a result of the accelerated privatization policy have been identified. The leading role of the state sector in ensuring the sustainability of the national economy is argued.

Keywords: social and economic security, state sector, privatization, efficiency

Постановка задачи. Фундаментальным условием обеспечения социально-экономической безопасности государства является опора на внутренний потенциал социально-экономической системы страны. Для самостоятельного решения стоящих перед государством задач необходимо укрепление экономического суверенитета и диверсификация связей с мировыми центрами развития, с одной стороны, с другой – повышение конкурентоспособности отечественной экономики и её устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз. Усиление роли государства как гаранта безопасности актуализирует значение государственного сектора экономики в контексте обеспечения социально-экономической безопасности государства.

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время вопрос о необходимости и пределах государственного участия в экономике является дискуссионным. При этом учёные, выступающие за сохранение государственного сектора, делают акцент на необходимости повышения его эффективности. Среди российских учёных, исследующих данную проблематику, следует выделить С.В. Козлову, С.А. Братченко, П.С. Звягинцева [1], С.Н. Смирных [2], А.А. Воронина [3] и др.

Теоретико-методологические основы исследования экономической безопасности заложили Л.И. Абалкин [4], В.К. Сенчагов [5]. Новый импульс теория экономической безопасности получила в работах М.И. Кротова и В.И. Мунтияна [6], где авторы обосновывают необходимость изучения экономической безопасности как сложной системы, которая должна функционировать на принципах полного гомеостаза.

Принимая во внимание значение предшествующих исследований в сфере социально-экономической безопасности и государственного сектора,

следует отметить, что отдельные аспекты исследуемой проблематики требуют более глубокого изучения.

Целью статьи является обоснование ведущей роли государственного сектора экономики в контексте обеспечения социально-экономической безопасности государства на основе анализа последствий трансформации отношений собственности в различных странах.

Изложение основного материала исследования. Отличительной чертой развития мировой экономики после 1980-х гг. стала приватизация государственных активов. Этот процесс был поддержан такими организациями, как МВФ и Мировой Банк. В то же время оценки данного процесса научным сообществом неоднозначны. Курс различных государств на ускоренную трансформацию отношений собственности создаёт вызовы социально-экономической безопасности.

Так, в исследовании Международного валютного фонда [7] было подчеркнуто, что для реализации преимуществ приватизации необходимы определённые предварительные условия для достижения успеха: прочная нормативно-правовая база, включая хорошо функционирующую правовую систему, эффективный и независимый регулирующий орган, защита прав собственности. Также важным условием является относительно низкий уровень коррупции для обеспечения прозрачности процесса продажи госпредприятий и предотвращения хищения государственных активов в преддверии приватизации. Например, в России и Украине, быстрая массовая приватизация в условиях неразвитой институциональной среды часто приводила к сговорам на торгах и ограниченному, если таковое имелось, повышению эффективности.

В Гвинее приватизация предприятий водоснабжения, являющихся естественной монополией, с 1986 г. по 1997 г. увеличила доступ к воде на 10%, но сделала воду дороже в 40 раз. В итоге в 2003 г. она была отменена [7]. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Калифорнии в 1990-х гг., когда в целях повышения эффективности и снижения цен были приватизированы предприятия по производству электроэнергии. В результате лоббирования дерегулирования, последующего мошенничества и преследования целей максимизации стоимости фирмы привели к ряду проблем и росту цен на электроэнергию [7].

Однако в некоторых странах всё же наблюдаются положительные эффекты от приватизации.

В начале 2020 г. в Индии было предпринято масштабное исследование, позволяющее сравнить результаты функционирования 11 приватизированных в 1999-2004 гг. предприятий с предприятиями-аналогами, которые остались в составе государственного сектора [8]. Была проанализирована динамика экономических показателей приватизированных государственных предприятий в среднем по сравнению с их аналогами за период в десять лет до и после года приватизации конкретного государственного предприятия. Выявленные тенденции изменения экономических показателей позволили понять динамические аспекты изменения результатов деятельности приватизированных фирм после приватизации по сравнению с аналогичными фирмами. Тенденции

подтверждают, что результаты функционирования приватизированных и оставшихся в государственной собственности предприятий в течение года после приватизации не изменились, однако в последующие годы наметилось существенное расхождение в экономических показателях в пользу ставших частными фирм. Особенно заметной была разница в показателях капитализации, чистой прибыли, валовой рентабельности, валовой прибыли на одного сотрудника. По остальным показателям, таким как выручка, рентабельность активов, доходность акции и валовая прибыль, хотя приватизированные фирмы и выглядели более успешно, оставшиеся в рамках госсектора предприятия всё же демонстрировали схожую положительную динамику.

Для передачи в частную собственность были выбраны предприятия, которые изначально до момента приватизации функционировали более успешно за исключением показателей рентабельности активов, доходности акций и валовой рентабельности. При этом динамика рентабельности активов и в постприватизационный период была неоднозначной: в некоторые годы предприятия государственного сектора обходили приватизированные фирмы-аналоги по данному показателю.

В целом, правительство Индии и большинство учёных положительно оценивают итоги приватизации. Отмечается, что в ходе приватизации значительно повысилась производительность труда [9]. Вместе с тем учёные подчёркивают, что стратегическая приватизация позволяет высвободить государственный капитал, например, для создания общественной инфраструктуры: дорог, линий электропередач, ирригационных систем, железнодорожных путей и т.п. [8, с. 224]. В настоящее время Правительственный комитет по экономическим вопросам утвердил список из ещё 28 государственных предприятий, функционирующих в различных отраслях от металлургии до фармацевтики, подлежащих приватизации [8, с. 229].

Однако у государственных компаний есть дополнительные обязательства перед обществом, например, по созданию рабочих мест, противодействию монополизации экономики, развитию инфраструктуры, модернизации структуры экономики и т.п.

В частности, турецко-американский учёный Д. Сенгиз исследовал влияние приватизации государственных предприятий в Турции в 1993-2015 гг. на занятость населения, объём продаж и прибыль этих предприятий [10, с. 127]. В его работе «Очерки о минимальной заработной плате, иммиграции и приватизации» было выявлено, что приватизация привела к массовому сокращению рабочих, а непосредственным результатом приватизации стал переход доходов от наёмных работников к собственникам приватизированных предприятий. Также автор подчеркнул, что в результате приватизации существенно увеличился объём продаж на одного сотрудника. Д. Сенгиз выделил следующие возможные причины этого явления [10, с. 157]:

- 1) сотрудники частных фирм стали более эффективно работать в связи с возросшей угрозой увольнения;
- 2) цены на продукцию частных фирм возросли, в то время как

государственные предприятия сдерживали цены для стимулирования отраслей обрабатывающей промышленности;

3) передача частными фирмами некоторых функций на аутсорсинг, что, в свою очередь, уменьшает общую численность персонала фирмы без изменения реальных объёмов продаж. В этом случае объёмы продаж на одного сотрудника быстро увеличиваются. Тем не менее, это приводит к снижению добавленной стоимости в расчёте на объём продаж, поскольку заработная плата рабочих, выполняющих субподрядные задачи, больше не является компонентом добавленной стоимости, а является сторонними закупками;

4) частные фирмы, не обременённые необходимостью поддержания определённого количества рабочих мест, могут менять производственные технологии в сторону увеличения капиталоемкости, что позволяет компаниям сокращать штат сотрудников без сокращения объёмов продаж.

Д. Сенгиз делает вывод, что приватизация в Турции в основном привела к потере рабочих мест и увеличению прибыли. В то же время реальные объёмы продаж (объёмы производства) не изменились статистически значимо [10, с. 157]. Следовательно, это привело лишь к перераспределению доходов в обществе и росту дифференциации населения, и свидетельствует о том, что социальные издержки приватизации могут превышать выгоды.

В подтверждение тому, что приватизация способствует росту экономической эффективности, но обостряет социальные противоречия и создаёт угрозы социально-экономической безопасности государства можно привести следующий пример. В странах Латинской Америки наблюдался значительный рост производительности труда после приватизации до 2000 г., но как указывают А. Эсташ и Л. Трухильо, произошла потеря рабочих мест населением и неравномерное распределение приватизационной ренты, особенно для неконкурентоспособных видов деятельности [11].

В данном контексте следует отметить, что эффективность функционирования государственных предприятий нельзя рассматривать лишь в категориях экономической эффективности. Приведём аргумент М. Бойко, А. Шляйфера и Р. Вишни, которые отмечают, что государственные предприятия преследуют цели, не связанные с прибылью, и одна из них – поддержание определённого уровня занятости [12, с. 309].

В то же время многие учёные продолжают настаивать на том, что если государственные предприятия являются менее эффективными с экономической точки зрения, чем частные и при этом функционируют в конкурентных секторах экономики, то они наносят вред общественному благосостоянию. А.Е. Абрамов, А.Д. Радыгин [13], Л.И. Якобсон [14], М.В. Курбатова, Е.С. Каган и А.А. Вшивкова [15] считают, что возложение на государственные предприятия внеэкономических рисков ведёт к искажению конкурентных отношений на отраслевых рынках и в экономике в целом.

Т.Г. Долгопатова [16], Е.В. Балацкий и В.А. Кобышев [17], С.В. Козлова и А.А. Воронин [3] отмечают, что структура государственного сектора непрозрачна. Институциональные формы госсектора

взаимопересекаются, что значительно осложняет оценку эффективности государства как собственника имущества и, соответственно, вызывает трудности в процессе выработки государственной политики в отношении управления государственной собственностью. В связи с этим, как отмечают учёные, «Правительству хочется разрубить сложившийся узел противоречий одним махом – с помощью очередного этапа процесса приватизации и передачи объектов госимущества в частные руки...» [3, с. 38].

Одной из важнейших причин неэффективного управления госсобственностью является то, что решение намеченных задач планировалось осуществлять практически только через приватизацию, используемую как инструмент разгосударствления. Начиная с 2014 г. в России была запущена новая «приватизационная волна», предполагающая передачу государственного имущества в частную собственность с целью получения сверхдоходов от реструктуризации экономики. За семнадцать лет (2000-2017 гг.) количество предприятий с государственной собственностью сократилось на 46,27%, а с частной – увеличилось на 36,24% [18].

Следует отметить, что Президент Российской Федерации В.В. Путин на Петербургском международном экономическом форуме 2021 г. подчеркнул важность опоры на крупные компании государственного сектора, а именно: «В период кризисов всегда во всём мире, во всех странах доля государства растёт. И как только ситуация стабилизируется, увеличивается количество частного бизнеса – и по количеству компаний, и по объёму их оборота ... мы стараемся делать это [*проводить приватизацию – прим. авт.*] аккуратно, исходя из конъюнктуры рынка – что можно продать, за сколько можно продать и надо ли продавать в тех условиях, в которых мы находимся» [19].

Современная геополитическая обстановка, введённые против России санкции требуют очень взвешенных решений на всех уровнях управления. Использование приватизации как средства пополнения бюджета может привести к отрицательному результату. Именно поэтому следует вспомнить «фундаментальную теорему приватизации» Д. Сэппингтона и Дж. Стиглица, согласно которой форма собственности не существенна, если соблюдаются следующие условия: равный доступ к информации, совершенная конкурентная среда и нейтральность агентов к риску [20].

С точки зрения С.С. Шувалова на данный момент невозможно сформулировать достаточно весомых выводов о неэффективности госсектора в России, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, на сегодняшний день не существует научно обоснованных оценок оптимального объёма госсектора, к которому все должны стремиться, а если такие оценки и существуют – то в качестве аргумента они никогда не приводятся. Во-вторых, идеологи масштабной приватизации не приводят какие-либо международные сопоставления, из которых было бы очевидно, что объёмы госсектора в России превышают средний уровень. Кроме того, в большинстве своём они не склонны рассматривать альтернативные, менее радикальные, варианты повышения эффективности использования государственной собственности и её вовлечения в хозяйственный оборот, без поспешной и непродуманной утраты контроля со стороны государства [21].

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, в результате исследования было выявлено, что во многих государствах курс на приватизацию создаёт существенные риски для социально-экономической системы, которые проявляются в следующем:

– росте тарифов на услуги естественных монополий, что снижает конкурентоспособность следующих по технологической цепочке производств;

– неравномерном распределении приватизационной ренты, особенно для неконкурентоспособных видов деятельности, и, как следствие – деградации структуры экономики;

– разрыве кооперационных связей между предприятиями единого народнохозяйственного комплекса;

– массовом сокращении рабочих мест, и перераспределении доходов от наёмных работников к собственникам приватизированных предприятий;

– хищению государственных активов и т.п.

Исходя из вышеизложенного, приватизация государственной собственности содержит внутренние противоречия процесса разгосударствления. Снижение роли государства в экономике сопряжено с рисками социально-экономической безопасности государства, которые в совокупности с другими негативными факторами могут быть трансформированы в угрозы безопасности. Отсюда, одним из направлений обеспечения социально-экономической безопасности государства является повышение эффективности государственного сектора экономики, в соответствии с национальными интересами. В данной связи перспективой дальнейших исследований выступает разработка механизмов повышения эффективности государственного сектора экономики.

Список использованных источников

1. Козлова С.В. Управление государственным имуществом в современной России: эволюция концепций, инструментов, механизмов / С.В. Козлова, С.А. Братченко, П.С. Звягинцев // Доклад. – М.: Институт экономики РАН, 2019. – 60 с.

2. Смирных С.Н. Социально-экономическая эффективность деятельности предприятий государственного сектора экономики: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / С.Н. Смирных. – Екатеринбург, 2007. – 215 с.

3. Козлова С.В. Корпоративный аспект управления государственным имуществом / С.В. Козлова, А.А. Воронин // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2018. – № 2. – С. 29-47.

4. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л. Абалкин // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 4-13.

5. Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России / В.К. Сенчагов // Вопросы экономики. – 1995. – № 1. – С. 98-101.

6. Кротов М.И. Экономическая безопасность России: Системный подход / М.И. Кротов, В.И. Мунтиян. – СПб.: Изд-во НПК «РОСТ», 2016. – 336 с.

7. Fiscal Monitor, April 2020. USA: International Monetary Fund.

Retrieved Jun 7, 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.imf.org/view/books/089/28929-9781513537511-en/28929-9781513537511-en-book.xml> (Date of access: 13.05.2022).

8. Privatization and wealth creation. – Economic Survey [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.indiabudget.gov.in/budget2020-21/economicsurvey/index.php> (Date of access: 13.05.2022).

9. Gupta, Nandini. 2005. «Partial Privatization and Firm Performance». *The Journal of Finance* 60 (2): 987-1015.

10. Cengiz Doruk, «Essays on the Minimum Wage, Immigration, and Privatization» (2019). *Doctoral Dissertations*. 1702 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://scholarworks.umass.edu/dissertations_2/1702 (Date of access: 07.05.2022).

11. Estache A., Trujillo L. 2008. «Privatization in Latin America: The Good, the Ugly and the Unfair». In *Privatization: Successes and Failures*, edited by G. Roland, 136-169. New York: Columbia University Press.

12. Boycko Maxim, Andrei Shleifer and Robert W. Vishny. 1996 «A theory of Privatisation». *The Economic Journal*, Vol. 106, No. 435: 309-319.

13. Радыгин А.Д. Эффективное управление государственной собственностью в 2018-2024 гг. и до 2035 г.: аналитический доклад / А.Д. Радыгин, А.Е. Абрамов. – М.: Центр стратегических разработок, 2018. – 54 с.

14. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика: учебник для вузов / Л.И. Якобсон. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 367 с.

15. Курбатова М.В. Оценка масштабов государственного сектора регионов РФ и их взаимосвязи с уровнем экономического развития / М.В. Курбатова, Е.С. Каган, А.А. Вшивкова // *JER*. – 2016. – № 3. – С. 6-19.

16. Долгопятова Т.Г. Корпоративное управление в России: акционерная собственность и корпоративный контроль в компаниях / Т.Г. Долгопятова // *World*. – 2015. – № 2 (Т. 54). – С. 471-517.

17. Балацкий Е.В. Российская модель государственного сектора экономики / Е.В. Балацкий, В.А. Коньшев. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2013. – 390 с.

18. Звягинцев П.С. Государственная программа Российской Федерации «Управление федеральным имуществом» как инструмент регулирования государственного сектора / П.С. Звягинцев // *Вестник Института экономики РАН*. – 2017. – № 6. – С. 72-75.

19. Путин предостерег от спешки с приватизацией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.interfax.ru/russia/770630> (дата обращения: 10.05.2021).

20. Sappington D., Stiglitz J. Privatization, information and incentives // *Journal of Policy Analysis and Management*. 1987. Vol. 6(4). P. 567-582.

21. Шувалов С.С. Вовлечение государственной собственности в хозяйственный оборот как актуальная задача системы государственного управления / С.С. Шувалов // *ЭТАП*. – 2019. – № 2. – С. 92-104.